

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

9 ЖИЛД, 4 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 9, НОМЕР 4

LOOK TO THE PAST
VOLUME 9, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2026

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори (DSc),
Тошкент ирригация ва кишлок хужалигини механизациялаш мухандислари институти Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат техника университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент ахборот технологиялари университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодири Абдуллаевна
тарих фанлари доктори (DSc),
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ермегов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Андижон давлат университети

Рашидов Ойбек Расулович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент давлат иқтисодиёт университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори (DSc),
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори (DSc),
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Таниева Гулдона Мамановна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Низомий номидаги Ўзбекистон Миллий педагогика университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Курбанов Бахтияр Журабаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Наманган давлат университети

Ҳакимова Шоира Сағдуллаевна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), UBS Тошкент филиали

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Баҳадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Юсупов Аҳмеджон Шоназарович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Urganch davlat universiteti

Тиллажаева Хуршида Джумаваевна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Тошкент давлат техника университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Исоқов Бахтиёр Робидинович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Наманган давлат университети

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

Турсунова Юлдуз Бобоқулловна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
ЎзР. ФА. Тарих институти

Азаматова Гулмира Байирбековна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Jizzax davlat pedagogika universiteti

Каримжонов Жасурбек Мухторжонович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Bahodir Isakov O‘ZBEKISTONDAGI QOZOQ ETNOSI TARIXINI O‘RGANISHNING NAZARIY- METODOLOGIK ASOSLARI.....	5
2. Abduvali Berdiyev, Soatqulov Islom XIVA XONLARI VA USMONLI SULTONLARI O‘RTASIDAGI YOZISHMALAR: DIPLOMATIK MAKTUBLAR TILI VA USLUBI.....	10
3. Пётр Чублуков НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ГРЕКО-МАКЕДОНЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ ПРИ СЕЛЕВКИДАХ.....	14
4. Shahlo Ubaydullayeva O‘ZBEKISTON TIBBIYOTIDA XOTIN-QIZLAR FAOLIYATI VA ONA-BOLA SALOMATLIGINI MUHOFAZA QILISH MUAMMOLARI (XX ASRNING IKKINCHI YARMI MISOLIDA).....	22
5. Mirhomid Mirakbarov O‘ZBEKISTON GEOLOGIYASI TARIXIDA MURUNTOV OLTIN KONINING KASHF ETILISHI VA MAMLAKATIMIZ SANOATIDA TUTGAN O‘RNI.....	28
6. Mirjalol Abdullayev SHAYBONIYLAR DAVRIDA MUKOFOTLASH VA JAZOLASH TIZIMI (“MUSAXXIR AL- BILOD” ASARI MISOLIDA).....	35
7. Abdillajon Pazilov BENJAMIN FRANKLINNING IQTISODIY VA FALSAFIY QARASHLARI.....	41
8. Mashhura Burxanova ROSSIYA IMPERIYASINING TURKISTON O‘LKASIDAGI STRATEGIK MAQSADLARI VA UNI AMALGA OSHIRISH MEXANIZMLARI.....	46
9. Равшан Хомитов ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЭТНОСЛАРАРО МУНОСАБАТЛАРДА РЕСПУБЛИКА ҚОЗОҚ МИЛЛИЙ МАДАНИЙ МАРКАЗИНИНГ ЎРНИ.....	51
10. Iqbol Jabbarova РАХТАЧИЛИКНИ RIVOJLANTIRISH YO‘LIDA: QASHQADARYO IRRIGATSIYA TIZIMINING BOSHLANG‘ICH TRANSFORMATSIYASI (1930–1940-y.).....	57
11. Rabiyajon Ibragimova QUYI AMUDARYO HUDUDIDA ANTIK DAVR SUG‘ORISH INSHOOTLARI.....	64
12. Gulrux Fayzullayeva, Shoira Nurullayeva AL XORAZMIY HAQIDA.....	68

Rabiyajon Mansurbekovna Ibragimova,
Abu Rayhon Beruniy nomidagi
Urganch davlat universiteti
mustaqil izlanuvchisi

QUYI AMUDARYO HUDUDIDA ANTIK DAVR SUG'ORISH INSHOOTLARI

For citation Rabiyajon M. Ibragimova. IRRIGATION FACILITIES OF THE ANTIQUE PERIOD IN THE LOWER AMU DARYA REGION. Look to the past. 2026, vol. 9, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19846162>

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqolada Janubiy Orolbo'yi tarixiy-madaniy markazlari antik davr sug'orilish inshootlari tarixi tahlil qilingan. Sug'orish tizimi, uning ishlash mexanizmlari va undan foydalanish qonuniyatlari ochib berilgan. Tahlillar asosida ilmiy asoslangan va umumlashgan xulosalar chiqarilgan. Xususan, Janubiy Orolbo'yi hududida joylashgan tarixiy-madaniy markazlar antik davrda rivojlangan sug'orish inshootlari tizimi bilan mashhurdir. Amudaryo deltasining janubiy qismida katta kanallar, gidrotexnik qurilmalar va ariqlar qurilgan. Bu tizimlar Xorazm va Orolbo'yi sivilizatsiyalarining dehqonchilik, shaharsozlik va iqtisodiy hayotini ta'minlagan. Arxeologik tadqiqotlar sug'orish inshootlarining murakkabligi va strategik ahamiyatini ochib beradi.

Kalit so'zlar: Akulov V.V., Kes A.S., Terenojkin A., Tolstov S.P., Itina M.A., Andrianov B.V., G'ulomov Ya.G., Jabbarov I., Xorazm, Amudaryo, Dovdon, Daryoliq, Turtkul, Beruniy, Oqchadaryo, Kaltaminor, Tozabog'yob, Amirobod, Sulton Uvays.

Ибрагимова Рабияжон Мансурбековна,
независимый исследователь в
Ургенчском государственном университете
имени Абу Райхона Беруни

ИРРИГАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ АНТИЧНОГО ПЕРИОДА В НИЖНЕАМУДАРЬИНСКОМ РЕГИОНЕ

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье анализируется история древних оросительных сооружений в историко-культурных центрах Низовья Амударьи. Раскрываются оросительная система, механизмы её работы и закономерности использования. На основе анализа сделаны научно обоснованные и обобщенные выводы. Особенно историко-культурные центры, расположенные в районе Южного Приаралья, знамениты системой оросительных сооружений, развитой в античный период. В южной части дельты Амударьи были построены крупные каналы, гидротехнические устройства и арыки. Эта система обеспечивала земледелие, градостроительство и экономическую жизнь цивилизаций Хорезма и Приаралья.

Археологические исследования раскрывают сложность и стратегическое значение оросительных сооружений.

Ключевые слова: Акулов В.В., Кесь А.С., Тереножкин А., Толстов С.П., Итина М.А., Андрианов Б.В., Гулямов Я.Г., Жаббаров И., Хорезм, Амударья, Давдон, Дарельк, Турткул, Беруни, Акчадарья, Келтаминар, Тазабагыб, Амирабод, Султон Увайс.

Rabiyajon M. Ibragimova,

Independent Researcher at
Urgench State University named after Al-Biruni

IRRIGATION FACILITIES OF THE ANTIQUE PERIOD IN THE LOWER AMU DARYA REGION

ABSTRACT

This scientific article analyzes the history of ancient irrigation structures in the historical and cultural centers of the Lower Amu Darya. It reveals the irrigation system, its operating mechanisms, and patterns of use. Based on this analysis, scientifically substantiated and summarized conclusions are drawn. In particular, the historical and cultural centers located in the Southern Aral Sea region are renowned for the irrigation system developed during the antique period. Large canals, hydrotechnical structures, and irrigation ditches were constructed in the southern part of the Amu Darya delta. This system supported agriculture, urban development, and the economic life of the Khorezm and Aral Sea civilizations. Archaeological research reveals the complexity and strategic importance of these irrigation facilities.

Index Terms: Akulov V.V., Kes A.S., Terenozhkin A., Tolstov S.P., Itina M.A., Andrianov B.V., Gulyamov Ya.G., Zhabbarov I., Khorezm, Amu Darya, Davdon, Darelyk, Turtkul, Beruni, Akchadarya, Keltaminar, Tazabagyab, Amirabod, Sulton Uwais.

Kirish:

Mil.avv. IV – milodiy IV asrlarda Amudaryo o‘ng va so‘l sohil hududlarida sug‘orilish inshootlaridan foydalanib sernam va serunum hududlarni o‘zlashtirish borasida temir davridan tubdan farqlanish holatiga ega. Xorazm arxeologiya va etnografiya ekspeditsiyasi hodimlari Amudaryo o‘ng va so‘l sohili hududlarda keng qamrovli tarzda olib borgan arxeologik izlanishlar natijalariga ko‘ra, mil.avv. IX-VIII asrlardan sug‘orilish tarmoqlaridan foydalanib, ziroatchilikni olib borganlar, degan xulosaga kelganlar. Tadqiqotchilar nashrlarida aholi qadimdan mineral moddalarni qamrab olgan hududlar tomon chiqarilgan sug‘orilish inshootlari Amudaryo yoki Davdon va Daryoliq irmoqlaridan chiqarilgan degan masalasi ochiq qolgan. Ushbu maqolada voha aholisining mil.avv. V asr boshidan boshlab Amudaryodan chiqarilgan sug‘orilish inshootlari tarixini yoritish maqsad qilingan.

Maqolada Xorazm vohasida antik davr jamiyati rivojlanishiga imkon bergan Amudaryodan aholi tomonidan chiqarilgan sug‘orilish tarmoqlarini yoritish maqsad qilingan.

Natijalar quyidagicha izohlandi.

Xorazm ekspeditsiyasi ishtirokchilari va geografiya fani natijalari asosida tosh asri so‘nggi bosqichidan ilk o‘rta asrgacha ajdodlarimiz tabiat in‘omidan kundalik faoliyatlarini qanday darajada olib borganligi natijalarini quyidagicha tahlil qilish mumkin. Geografik adabiyotlar va Xorazm arxeologiya ekspeditsiyasi nashrlarida qayd qilingan tarixiy ma‘lumotlarga ko‘ra, 4,5 mln kv.km hududdan 2 mln gektarga o‘rnashgan aholining o‘zlashtirib, kasbi-korlarini olib borish imkoniyati bo‘lgan[1. 1957. -S. 42]. A.S.Kesning Xorazm vohasida geologik va geomorfologik tadqiqotlari natijalaridan ma‘lumki, bundan 22 ming yillikda Amudaryo tekislik o‘ng va so‘l hududlarga bo‘lingan[2. 1979. -S. 19].

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili:

Xorazm ekspeditsiyasi hodimlari asarlari hamda mustaqillik yillari tadqiqotchilari ilmiy asarlarida qayd qilingan tarixiy ma‘lumotlar nazariy-qiyosiy tahlilidan hosil bo‘lgan mulohazalar asosida ushbu mavzu mohiyati tadqiqotga tortildi.

Xorazm ekspeditsiyasi tadqiqotlari natijalariga ko'ra, arxeologiya dala amaliyoti davrida Amudaryodan Qizilqum tomon chiqarilgan Kaltaminor, Tazabog'yob va Tazamirobod sug'orilish inshootlari, ularning oxirida aholi turar-joylari joylashish kartografiyasini ilmiy jamoatchilik e'tiboriga havola qilgan[3. 1940. -S.169]. Amudaryo toshqini natijasida Xorazm tekisligi geologik davrning Pleystotsen muzligi sharoitida 22 ming yillikda o'ng va so'l sohili hududiga bo'linganligi adabiyotlarda qayd qilingan tarixiy ma'lumotlardan ma'lum[2. 1979. -S.19]. A.I.Terenojkin Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l va Beruniy tumanlari hududida olib borgan geografik tadqiqotlar natijalariga ko'ra Xorazm tekisligi Amudaryo suv oqimi kelishiga qadar 4,5 mln gektardan 2 mln. hudud aholi ekin-tekinligini olib borishiga imkon bergan[1. 1957. -S.42].

S.P.Tolstovning ilk monografiyasida To'rtko'l va Beruniy hududlarida shakllangan va rivojlangan Kaltaminor (eng qadimgi, Tozabog'yob va Amirobod) sug'orilish inshootlari yo'nalishlarini qayd qilingan[4. 1948. -S 46].

M.A.Itinaning Janubiy Oqchadaryo havzasida Yakke-parsan-2 yodgorligi janubi-g'arbida kengligi 15 m, uzunligi 1,8 km sug'orilish inshooti qum tepaliklari oralig'ida saqlanib qolganligini aniqlagan [5. 1963. -S. 108].

B.V.Andrianov tadqiqotida Bozorqal'a atrofida bronza, temir va antik davr sug'orilish inshooti, undan ikki yon tomonga chiqarilgan shahobchalar harakatini tasvir qilgan[6. 1969. -S.117].

Ya.G'.G'ulomov monografiyasida antik davr sug'orilish inshootlari Amudaryo o'ng va so'l sohil hududida yo'nalish jarayonini xaritada joylashtirgan[7. 1959. -B.106].

XX asr 60 yillar boshida Xorazm ekspeditsiyasi nashrida Amudaryo o'ng va so'l sohili xududida aholi tomonidan qurilgan antik davr sug'orilish tarmoqlari tasviri berilgan[8. 1962. -S.90].

Xorazm vohasini aholisini Amudaryodan antik davrda chiqarilgan sug'orilish inshootlarni joylashishi, kengligi va uzunligi Sul-ton Uvays (30-40 m) tog'i, shimoli-sharqida Qizilqum balandligiga yetib borganligi, Dovdon irmog'idan chiqarilgan magistral kanallarning uzunligi 70 km bo'lganligini izohlagan[9. 2012. -B.35-36].

Tadqiqot metodologiyasi quyidagilar belgilab olindi:

Ilmiy holislik, nazariy-qiyosiy taxlil, tarixiy-xronologik izchillik, munozara, asoslash, umumlashtirish, yakuniy xulosa. Ilmiy maqolani tayyorlash va ma'lumotlarni tahlil etishda arxeologiya va geografiya fanlari natijalaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar:

Xorazm ekspeditsiyasi va Qoraqalpog'iston respublikasi tadqiqot markazlari ilmiy nashrlarida qayd qilingan tarixiy ma'lumotlar tahlili ushbu mavzu yuzasidan qimmatli tarixiy ma'lumotlarni beradi. Nashrlarda qayd qilingan tarixiy ma'lumotlardan kelib chiqib, mil.avv. IX-VIII asrdan bronza davri so'nggi davrida turar-joylarda o'rnashgan aholi Oqchadaryodan Qizilqum tomon sug'orilish inshootlari chiqarilganligi ochib berildi va o'z isbotini topdi.

Mil.avv. IV asrdan boshlab, Amudaryo o'ng va so'l sohili hududida Amudaryodan to'g'ridan-to'g'ri chiqarilgan sug'orilish inshootlari aholi ijtimoiy turmushi va kundalik hayotida muhim o'rin egallagan. Amudaryo o'ng sohili asosan Sho'raxon va Sul-ton Uvays tog'i oralig'idagi hududni Kaltaminor, Tozabog'yob va Amirobod, so'l sohil hududida esa Dovdon irmog'idan shimoli-g'arbiga chiqarilgan Charmanyob sug'orilish inshooti hamda undan ikki yon tomonga chiqarilgan shahobchalar boshi, o'rtasi va ohirida qishloq va shaharlar aholisi tomonidan barpo qilinganligi ayon bo'lgan. Ushbu tarixiy ma'lumotlar bugungi kunda arxeologik tadqiqotlarda o'z isbotini topgani holda ilmiy natijalar muyyan tarzda izohlanmoqda.

Amudaryo o'ng va so'l sohili hududida olib borilgan qazishmalar natijalariga ko'ra o'ng sohil Sho'raxon-Sul-ton Uvays oralig'i sug'orilish tarmoqlari, undan ikki yon tomonga tarmoqlarning chiqarilishi keng tus olib, ular bir-biridan uzoq joylashgan. Bu omillar esa keng maydonlarni sug'orish va zi-roatchilikni rivojlantirishga imkon yaratib bergan.

Xulosa va takliflar quyidagicha izoh berildi:

Yuqorida ta'kidlangan fikr-mulohazalardan quyidagi xulosani izohlash mumkin. Temir davrida kechgan ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni rivojlanishi antik davr taraqqiyoti ta'sirida bilan charmbarchas bog'liq ekanligi ushbu mavzuning dastlabgi hususiyati, deyish mumkin. Ikkinchi

hususiyat sifatida markazlashgan siyosiy birlashmaning ichki siyosatda olib borgan ustuvor yo'nalishlari natijasida Amudaryodan sug'orilish inshootlari mil.avv. IV-III asrlarda chiqarilishi keng tus olganligi to'g'risida xulosa qilindi. Shu mulohazani asos qilib, quyidagi takliflar qayd qilindi:

1. Antik davr arafasida Amudaryo o'ng va so'l sohil hududlarida o'rnatilgan aholining hayot va ijod uyg'unlik natijalari bo'lgan. Amudaryodan chiqarilgan sug'orilish inshootlarini tarixiy ildizini yanada oydinlashtirish lozimligini ta'riflash mumkin;

2. Antik davrda kechgan tarixiy-siyosiy jarayonlarni yanada chuqur tahlil etish hamda ushbu davr xalqning maishiy tarmush-tarzi, iqtisodiy faoliyat turlari va ijtimoiy aloqalarini chuqurroq o'rganish lozim;

3. Antik davrda Amudaryodan chiqarilgan sug'orilish inshootlarini hozirgi zamon bilan nazariy-qiyosiy tahlil qilish ham qiziqarli va qiyosiy omillarni taqdim etishi mumkin.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Акулов В.В. Некоторые данные о дельте Амударьи // Изв. ВГО Узбекистан. - Ташкент. Т.III. 1957.
2. Кесь А.С. Аральское море в Голоцене //Этнография и археология Средней Азии // МХЭ. -М: Наука, 1979.
3. Тереножкин А. Археологические разведки в Хорезме //СА. -М: Наука, 1940. № VI.
4. Толстов С.П. Древний Хорезм. -М: МГУ, 1948.
5. Итина М.А. Поселение Якке-Парсан-2 (Раскопки 1958-1959 гг.) // МХЭ, -М: Наука, 1963. Т VI.
6. Андрианов Б.В. Древние оросительные системы Приаралья-гл.ред. Восточной литература, -М. Наука. 1969.
7. Фуломов Я.Ф. Хоразмнинг суғорилиш тарихи. -Ташкент: Фан, 1959.
8. Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта. -М.: ИВЛ. РАН, Наука 1962.
9. Жаббаров И. Юксак маданият ва ноёб маънавият маскани. - Тошкент, “Ўзбекистон”, 2012.

ЎТМИШГА НАЗАР

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
LOOK TO THE PAST

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000